

I SANTI CECILIA E VALERIANO

ORSI LELIO

(Novellara 1508 - 1587)

INVENTARIO: 167

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. L'opera, infatti, è attestata in collezione Borghese a partire dal 1650, così segnalata da Iacomo Manilli tra i beni presenti nel casino di Porta Pinciana: "L'antico-moderno di Santa Cecilia con S. Valeriano, coll'Angelo di sopra, è di incerto e fu ritoccato dal Domenichino" (Manilli 1650). Riferito anticamente al Correggio (Inv. 1693; Rossini 1725; Pungileone 1891) e ad Orazio Gentileschi (Inv. 1700; Inv. 1790), nel 1928 fu avvicinato a Lelio Orsi (Longhi 1928), attribuzione generalmente accettata dalla critica (Salvini 1950; Della Pergola 1955; Freedberg 1971; Hoffmann 1975; Romani 1984; Hermann Fiore 2006) ad eccezione di Kunze (1932) e di Aldo de Rinaldis (1939) il quale sciolse curiosamente le tre lettere visibili alla base dell'organo ('L.E.O.') in favore di Ottavio Leoni.

Come individuato da Roberto Longhi (Id. 1928) e confermato da Vittoria Romani (Ead. 1984), l'opera mostra una certa attenzione ai modelli correggeschi riletta alla luce del Parmigianino e del Bedoli, profondamente influenzati dalla cultura religiosa del secondo Cinquecento. Per quanto concerne la sua esecuzione, il quadretto è stato variamente datato dalla critica, oscillando dagli anni del soggiorno romano dell'artista (Longhi 1928; Della Pergola 1955) fino agli ultimi tempi della sua attività (Salvini 1950; Freedberg 1971; Romani 1984). Secondo Roberto Salvini (Id. 1950), l'opera, da scalare agli anni Ottanta del Cinquecento, rappresenterebbe uno dei lavori più tardi del pittore, caratterizzato da un malizioso decadentismo evidente sia nel busto di Cecilia, le cui fattezze richiamano quelle della [Santa Margherita di Cremona](#) (Museo Civico, inv. 160); sia nella gestualità edulcorata di Valeriano, il cui afflato risulta affine a quello della Carità e della Giustizia della [Pietà estense](#) ([Modena, Galleria Estense, inv. 296](#)).

Restaurata per la prima volta nel Seicento dal Domenichino (Manilli 1650), la composizione ha perso nei secoli quello smalto originale da giustificare una certa staticità e freddezza estranee al catalogo del pittore. Tuttavia, nonostante alcuni dubbi sollevati dalla critica (cfr. Clerici Bagozzi, Frisoni 1987), il quadretto è sicuramente ascrivibile all'Orsi, sebbene l'impaginazione della scena ed alcuni errori prospettici lascino ipotizzare un massiccio intervento da parte della bottega.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 97;
- P. Rossini, *Il Mercurio Errante*, Roma 1725, p. 37;
- L. Pungileone, *Memorie Istoriche di Antonio Allegri detto il Correggio*, I, Parma 1817, p. 39;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 57;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 109-110;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 13-17, n. 194;
- J. Kunze, *Palma Vecchio*, in *Thieme-Becker Künstler-Lexicon*, XXVI, Leipzig 1932, p. 59;
- O. Kurz, *Guido Reni*, in "Jahrbuch der Kunsthistorische Sammlungen in Wien", XI, 1937, p. 189;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 34;
- F. Arcangeli, *Mostra di Lelio Orsi a Reggio Emilia*, in "Paragone", I, 1950, pp. 48-52;
- R. Salvini, in *Mostra di Lelio Orsi: catalogo*, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Galleria Fontanesi, 1950), a cura di R. Salvini e A. M. Chiodi, Reggio Emilia, 1950, p. 50;
- R. Salvini, *Su Lelio Orsi e la Mostra di Reggio Emilia*, in "Bollettino d'Arte", XXXVI, 1951, pp. 82-83;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, pp. 21-22;
- M. Gregori, *Una Madonna di Lelio Orsi*, in "Paragone", XLIII, 1953, p. 56;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 58, n. 98;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Roma 1958, p. 121;
- G. Briganti, *La maniera italiana*, Roma 1961, p. 52;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 223;
- S. Freedberg, *Painting in Italy, 1500 to 1600*, Baltimore 1971, p. 400;
- J. R. Hoffman, *Lelio Orsi da Novellara - A Stylistic chronology*, tesi di dottorato, University of Wisconsin 1975, pp. 91, 105, 187 n. 35;
- V. Romani, *Lelio Orsi*, Modena 1984, p. 94 e nota 71;
- M. R. Bentini, *Lelio Orsi alla corte Gonzaga di Novellara: una proposta per il "Cristo tra le croci"*, in "Il Carrobbio", XII, 1986, pp. 33-48, p. 34;
- N. Clerici Bagozzi, F. Frisoni, in *Lelio Orsi: (1511 - 1587), dipinti e disegni*, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Teatro Municipale Romolo Valli, 1987-1988), a cura di E. Monducci, M. Pirondini, Cinisello Balsamo 1987, p. 255, n. 9;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 138;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 245;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 59.

English version

SAINTS CECILIA AND VALERIAN

ORSI LELIO

(Novellara 1508 - 1587)

INVENTORY: 167

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. It is first documented as forming part of the Borghese Collection in 1650, when it was noted by Iacomo Manilli among the family's belongings in the Casino di Porta Pinciana: 'The classical-modern work of St Cecilia with St Valerian and the

angel above, uncertain artist, retouched by Domenichino' (Manilli 1650). While past inventories and scholars ascribed it to either Correggio (Inv. 1693; Rossini 1725; Pungileone 1891) or Orazio Gentileschi (Inv. 1700; Inv. 1790), Roberto Longhi (1928) proposed the name of Lelio Orsi, which later critics generally accepted (Salvini 1950; della Pergola 1955; Freedberg 1971; Hoffmann 1975; Romani 1984; Hermann Fiore 2006). The exceptions were Kunze (1932) and Aldo de Rinaldis (1939), who curiously interpreted the letters visible at the base of the organ ('L.E.O.') as a reference to Ottavio Leoni.

As Longhi (1928) noted – and his theory was confirmed by Vittoria Romani (1984) – the work betrays a certain attention paid to the oeuvre of Correggio filtered through the examples of Parmigianino and Bedoli, who were deeply influenced by the religious culture of the 16th century. Regarding the period of its execution, critics have proposed a variety of dates, ranging from the years of the artist's stay in Rome (Longhi 1928; della Pergola 1955) to the last phases of his career (Salvini 1950; Freedberg 1971; Romani 1984). According to Roberto Salvini (1950), this small work on copper is to be situated in the 1580s and represents one of the painter's later efforts; in the view of this scholar, it is characterised by a charming decadence, evident in both the bust of Cecilia – whose features recall those of Orsi's [Saint Margaret in Cremona](#) (Museo Civico, inv. no. 160) – and the sweetened gestures of Valerian, whose air resembles that of Charity and Justice in the *Pietà* of the Este family ([Modena, Galleria Estense, inv. no. 296](#)).

Restored for the first time by Domenichino in the 17th century (Manilli 1650), over the centuries the work lost its original brilliance, giving it a certain static, cold quality which is uncharacteristic of the artist. In spite of certain doubts raised by critics (see Clerici Bagozzi, Frisoni 1987), the panel can unreservedly be ascribed to Orsi, even though the layout of the scene and several errors in perspective justify the suspicion that his workshop had a large hand in its execution.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 97;
- P. Rossini, *Il Mercurio Errante*, Roma 1725, p. 37;
- L. Pungileone, *Memorie Istoriche di Antonio Allegri detto il Correggio*, I, Parma 1817, p. 39;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 57;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 109-110;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 13-17, n. 194;
- J. Kunze, *Palma Vecchio*, in *Thieme-Becker Künstler-Lexicon*, XXVI, Leipzig 1932, p. 59;
- O. Kurz, *Guido Reni*, in "Jahrbuch der Kunsthistorische Sammlungen in Wien", XI, 1937, p. 189;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 34;
- F. Arcangeli, *Mostra di Lelio Orsi a Reggio Emilia*, in "Paragone", I, 1950, pp. 48-52;
- R. Salvini, in *Mostra di Lelio Orsi: catalogo*, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Galleria Fontanesi, 1950), a cura di R. Salvini e A. M. Chiodi, Reggio Emilia, 1950, p. 50;
- R. Salvini, *Su Lelio Orsi e la Mostra di Reggio Emilia*, in "Bollettino d'Arte", XXXVI, 1951, pp. 82-83;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, pp. 21-22;
- M. Gregori, *Una Madonna di Lelio Orsi*, in "Paragone", XLIII, 1953, p. 56;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 58, n. 98;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Roma 1958, p. 121;
- G. Briganti, *La maniera italiana*, Roma 1961, p. 52;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 223;
- S. Freedberg, *Painting in Italy, 1500 to 1600*, Baltimore 1971, p. 400;
- J. R. Hoffman, *Lelio Orsi da Novellara - A Stylistic chronology*, tesi di dottorato, University of

- Wisconsin 1975, pp. 91, 105, 187 n. 35;
- V. Romani, *Lelio Orsi*, Modena 1984, p. 94 e nota 71;
 - M. R. Bentini, *Lelio Orsi alla corte Gonzaga di Novellara: una proposta per il "Cristo tra le croci"*, in "Il Carrobbio", XII, 1986, pp. 33-48, p. 34;
 - N. Clerici Bagozzi, F. Frisoni, in *Lelio Orsi: (1511 - 1587), dipinti e disegni*, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Teatro Municipale Romolo Valli, 1987-1988), a cura di E. Monducci, M. Pirondini, Cinisello Balsamo 1987, p. 255, n. 9;
 - A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 138;
 - P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 245;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 59.

